

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайкулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қарши муҳандислик-иқтисодий
институти

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қарши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнура Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабаев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Sirojbek Baxtiyarov URBANISTIK JARAYONLARNI O'RGANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	5
2. Zebo Ismatullayeva O'ZBEKISTONNING MADANIY SOHADAGI XALQARO HAMKORLIGINING AYRIM JIHATLARI.....	13
3. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 30 - ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ИЛМИЙ КАДРЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Umrbek Maxmudov AMUDARYO VA SIRDARYO ORALIG'I HUDUDLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY VA ETNO-MADANIY MUNOSABATLAR TARIXI.....	31
5. Фирюза Мухитдинова ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА.....	39
6. Ibrohim Nig'matullayev BUXORO ERONIYLARINING URF-ODAT, AN'ANA VA MAROSIMLARI.....	44
7. Жамшид Пиримқулов ТОШКЕНТ МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИ.....	52
8. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA QALANDARIYLIK VA UNING IJTIMOY HAYOTDA TUTGAN O'RNI.....	59
9. Дилором Чориева ЎЗБЕКИСТОН ТЕАТР МУАССАСАЛАРИНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲАМДА ХОРИЖИЙ МАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ИШТИРОКИ (1991-2016 ЙИЛЛАР).....	64
10. Davlatbek Qudratov O'ZBEKISTON VA ISLOM HAMKORLIK TASHKILOTI: TURIZM SOHASIDAGI ISTIQBOLLAR VA MUAMMOLAR.....	75
11. Вахромжон Хаъназаров O'RTA ASRLARDA KORTESLAR FAOLIYATINING PIRENEY YARIM OROLIDAGI IJTIMOIY-IQTISODIY VA SIYOSIY HAYOTIGA TA'SIRI.....	80
12. Abdulvohid Xursanov ZARAFSHON VOHASI O'ZBEKLARI URUG' - QABILAVIY TARKIBINING O'RGANILISHI XUSUSIDA (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI).....	86

- 13th centuries (socio-economic relations and political system of the Asturian-Leonese I Leono-Castilian Kingdom). Moscow, “Higher School”, 1976.)
5. Крылов К.Е. От реконкисты к конкисте — предпосылки создания испанской колониальной империи // вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, Вып. 1. 2014. – С. 131-141. (Krylov K.E. From Reconquista to Conquista: Prerequisites for the Creation of the Spanish Colonial Empire // Bulletin of St. Petersburg University. Ser. 2, Issue. 1. 2014. – P. 131-141.)
 6. Кудрявцев А. Е. Испания в средние века. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 288 с. (Kudryavtsev A. E. Spain in the Middle Ages. Moscow: LKI Publishing House, 2007. 288 p.)

Abdulvohid Xursanov,
Jizzax shahar 14 maktab o'qituvchisi

ZARAFSHON VOHASI O'ZBEKLARI URUG'- QABILAVIY TARKIBINING O'RGANILISHI XUSUSIDA (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI)

For citation: Abdulvahid Khursanov. ON THE STUDY OF THE TRIBAL COMPOSITION OF THE UZBEKS OF THE ZERAFSHAN OASIS (LATE XIX - EARLY XX CENTURIES). Look to the past. 2024, vol. 7, issue 8, pp.86-91

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13732418>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada muallifning Zarafshon vohasi aholisining XIX asr oxiri - XX asrdagi etnik tarkibining o'rganilishi xususidagi mulohazalari bayon qilingan. Shuningdek, qator ilmiy manbalar va adabiyotlardan foydalanilgan holda Zarafshon vohasi o'zining tabiiy-geografik holatiga ko'ra O'rta Osiyo mintaqasining o'troq dehqonlari va ko'chmanchi chorvador etnik guruhlar uchun etnomuloqot hudud bo'lib xizmat qilganligi, aholisining katta qismini turkiyzabon o'zbeklar tashkil qilishi hamda unda o'troq aholiga oid etnonimlar ko'p uchrashi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Zarafshon vohasi, Qashqadaryo, Surxon vohasi, N.A.Xanikov, A.D.Grebyonkin, V.V.Radlov, A.Malikov, o'zbek, turkman, qozoq, qirg'iz, tojik, mang'it, arablar.

Абдулвахид Хурсанов,
преподаватель школы 14 города Джизака

ОБ ИЗУЧЕНИЯ РОДОПЛЕМЕННОГО СОСТАВА УЗБЕКОВ ЗЕРАФШАНСКОГО ОАЗИСА (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА)

АННОТАЦИЯ

В данной статье изложены взгляды автора на изучение этнического состава населения Зерафшанского оазиса в конце XIX-XX вв. Также с использованием научных источников и литературы проанализировано, что Зерафшанский оазис из-за своего природно-географического положения служил этнокоммуникативной зоной для оседлых земледельцев и кочевых скотоводческих этносов Среднеазиатского региона, большую часть его населения составляли тюркоязычные узбеки, и есть много этнонимов, относящихся к оседлому населению.

Ключевые слова: Зерафшанский оазис, Кашкадарья, Сурханский оазис, N.A.Хаников, А.Д.Гребенкин, В.В.Радлов, А.Маликов, узбеки, туркмены, казахи, киргизы, таджики, мангиты, арабы.

Abdulahid Khursanov,
Teacher of school 14 in Jizzakh city

ON THE STUDY OF THE TRIBAL COMPOSITION OF THE UZBEKS OF THE ZERAFSHAN OASIS (LATE XIX - EARLY XX CENTURIES)

ABSTRACT

This article outlines the author's views on the study of the ethnic composition of the population of the Zerafshan oasis at the end of the 19 th-20 th centuries. Also, using a number of scientific sources and literature, it was analyzed that the Zerafshan oasis, due to its natural and geographical position, served as an ethnocommunicative zone for sedentary farmers and nomadic pastoral ethnic groups of the Central Asian region, most of its population were Turkic-speaking Uzbeks, and there are many ethnonyms related to sedentary to the population.

Index Terms: Zerafshan oasis, Kashkadarya, Surkhan oasis, N.A.Khanikov, A.D.Grebenkin, V.V.Radlov, A.Malikov, Uzbeks, Turkmens, Kazakhs, Kyrgyz, Tajiks, Mangits, Arabs.

Dolzarbli:

Markaziy Osiyo mintaqasida aholi eng gavjum yashaydigan hududlardan biri-bu Zarafshon vohasidir. Qadimdan Markaziy Osiyoning aholisi o'troq va zich joylashgan hududlaridan biri bo'lgan Zarafshon vohasi mintaqa tarixida yuz bergan ijtimoiy-siyosiy va etnik jarayonlarda doimo alohida o'rin egallab kelgan. Voha mintaqadagi migratsion jarayonlar va aholining demografik holatini o'rganishimizda o'ziga xos etnografik makondir.

Darhaqiqat, Zarafshon vohasi mahalliy aholisining aynan qaysi xalqlardan tashkil topganligi, ayniqsa, vohada yashovchi turg'un aholining etnik tarkibi qanday tarixiy jarayonlar asosida shakllanganligi masalasini izchil o'rganish va keng xalq ommasini ushbu voqelik bilan boxabar qilish bugungi kunda tarixchi-tadqiqotchilarimiz oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir.

Zarafshon vohasi aholisining XIX asr oxiri- XX asrdagi etnik tarkibi masalasi bilan tanishib chiqishdan oldin uning tabiiy-geografik o'rniga biroz to'xtalib o'tish lozim bo'ladi. Zarafshon vohasi, asosan, quyidagi hududlarni o'z ichiga oladi: Zarafshon daryosi havzasidagi hududlar - O'zbekistonning markaziy qismlari va Tojikistonning g'arbiy hududlarining bir qismi. Hozirgi kunda mazkur voha Panjikent (Tojikiston), Samarqand, Navoiy (bir qismi) va Buxoro viloyatlarini o'z ichiga olib, sharqda - yuqori havzasi Tojikiston Respublikasi, qisman yuqori, ko'proq o'rta va quyi havzalari O'zbekiston Respublikasi tarkibidadir [1:11].

Ba'zi bir tadqiqotchilar bu toponimik rayonni nisbatan tor ma'noda Zarafshon vodiysining o'rta va quyi qismlarini qamrab olishini ta'kidlab, uning g'arbiy hududlari ochiq va tekisliklardan iborat ekanligi, janubiy qismi esa Qirqtog', Chaqilkalon, Zirabuloq - Ziyovuddin tog'lari, shimol tomondan Chumqartog', G'o'bdintog', Qaroqchitog', Oqtog' va Qoratog' kabi tizmalar bilan o'ralganini yozishadi [2:62-63]. Aslida esa Zarafshon daryosi va uning tarmoqlari ancha keng hududlarni o'z ichiga oluvchi muayyan bir voha sifatida nafaqat bir necha tog' tizmalari, balki bir qancha dasht, qir-adir va cho'llarni ham qamrab olgan.

Zarafshon vohasining daryo qirg'oqlarida joylashgan yoki nisbatan qirg'oqqa yaqin hududlari ko'proq sug'orma dehqonchilikka mos bo'lib, bu yerlarda qadimdan o'troq aholi istiqomat qilgan bo'lsa, vohaning bir qator hududlari asosan dasht, qisman esa cho'l zonalaridan tashkil topib, aholisi chorvador ko'chmanchi aholidan iborat bo'lgan.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Tarix fanining xos metodlaridan qiyosiy tahlil, manbalar tahlili, fanlararo metodlardan foydalanilgan holda tarixiylik, davriylik va xolislik tamoyillari asosida maqola mavzusi yoritib berishga harakat qilindi.

Bizga ma'lumki, Zarafshon vohasi aholisi haqidagi ilk ilmiy kuzatishlar XIX asrning so'nggi choragi va XX asr boshlariga borib taqaladi. Jumladan, 1870- yilda Samarqand, Buxoro, Urganch bo'yicha uyushtirilgan ilmiy ekspeditsiyalarda N.N.Karazin, N.E.Simanov kabi

tadqiqotchilar o'z davri uchun qimmatli etnografik ma'lumotlarni to'plashga muvaffaq bo'lganlar. Joy nomlarining tabiiy-geografik va tarixiy xususiyatlari bo'yicha A.Vamberi, N.A.Xanikov, A.D.Grebyonkin, A.P.Fedchenko, L.N.Sobolev, A.P.Xoroshxin, O.D.Chexovich, P.P.Ivanov, H.Muhamedov, Ya.G'ulomov, B.V.Yusovlar tomonidan to'plangan ma'lumotlar Zarafshon vohasi aholisining etnik tarkibini o'rganishda muhim istoriografik manba bo'lib xizmat qiladi [1:21].

Qadimdan asosan o'troq dehqon, qisman esa ko'chmanchi chorvador aholi uchun makon bo'lib kelgan Zarafshon vohasi miloddan avvalgi mingyilliklardayoq Markaziy Osiyo mintaqasining chorrahasida joylashgan o'lka hisoblanib kelgan. Bu haqda turli tillardagi tarixiy manbalarda (yunon-rim, xitoy, arab, hind) muhim ma'lumotlar uchraydi.

Zarafshon vohasi aholisining etnik tarkibi va toponimlari bo'yicha dastlabki ilmiy izlanishlar XIX asrning so'nggi choragida boshlangan edi. Asosan, rus sharqshunos va etnograf olimlari vohaga tashrif buyurib, bu borada o'zlarining dastlabki fikr-mulohazalarini bildirgan edilar. Jumladan, XIX asrning o'rtalarida Buxoro amirligi aholisining etnik tarkibi bo'yicha keng ma'lumot yiqqan N.A.Xanikovning ta'kidlashicha, amirlikning eng aholisi zich joylayshgan hududi bo'lmish Zarafshon vohasida o'zbeklarning 50 dan ortiq urug'i vakillari bo'lib, ular o'zlarining qishloq va mahallalariga ega bo'lishgan.

N.A.Xanikovning "Описание Бухарского ханства" nomli asarida o'zbeklar tarkibidagi ko'plab urug'lar, ularning tarqalishi va soni haqida birmuncha keng ma'lumotlar berilgan. Asarda muallif o'zbeklarning urug'lari xususida mahalliy muarrix tomonidan bitilgan "Nasabnomayi o'zbakiya" ("O'zbeklar nasabnomasi") nomli qo'lyozma asarga asoslanib, 97 ta o'zbek urug'lari ro'yxatini keltirib o'tadi [3:53-65]. Aytish joizki, rus tadqiqotchisi amirlik hududidagi urug'larning 28 tasiga doir ma'lumotlarni to'plab, ular tarqalgan ariyellarni yoritishga muvaffaq bo'lgan. Bizga ma'lumki, bu davrda amirlik aholisining katta qismini turkiy tilli aholi - *o'zbeklar, turkmanlar, qozoqlar, qirg'izlar va qoraqalpoqlar*, sezilarli bir qismini esa forsiy tilli aholi - *tojiklar*, Badaxshon va Pomir tog'lari orasidagi turli *eroniy elatlar* tashkil qilgan. Shuningdek, o'rganilayotgan mavzuumiz doirasida masalaga yondashilsa, amirlikda mahalliy aholining kichik bir qismi bo'lgan *tojik tilli lo'lilar* hamda bir qismi o'zbekcha, bir qismi esa tojikcha so'zlashuvchi *arablar* ham istiqomat qilgan. Xuddi arablar kabi bir qismi o'zbekcha, kichik bir bo'lagi esa tojikcha so'zlashuvchi "*eroniy*"lar ham bo'lib, ular amirlik hududining ko'proq Buxoro va Samarqand shahrida yashaganlar. Asosan Buxoro shahrida, qisman Samarqand, Shahrisabz shaharlarida tarqalgan *yahudiylar* esa Buxoro amirligi aholisining bir qismini tashkil etgan [3:55-65].

N.A.Xanikov boshlab bergan izlanishlar A.D.Grebenkin va A.P.Xoroshxinlar tomonidan yanada izchillik bilan davom ettirilgan. Buxoro amirligidagi etnik holat bo'yicha to'xtalgan mazkur etnograflar Zarafshon vodiysida istiqomat qiluvchi *o'zbek* va *tojiklar*, xususan, *qatag'on, nayman, yuz (juz), jaloyir, uyshun, tuyoqli, qirq* kabi yirik urug'larning etnogenezi, antropologik va etnohududiy xususiyatlari haqida qimmatli ma'lumotlar yozib qoldirishgan [4:1-50,51-110].

Mazkur joylashuvni vohalar kesimida tahlil qilgan rus tadqiqotchisi V.V.Radlovning aytishicha, Zarafshon vohasida, jumladan: Panjikent, Samarqand, Buxoro, Karmana atroflarida asosan *o'zbeklar* va sezilarli miqdorda *tojiklar*, kam miqdorda *arablar, qozoqlar va qoraqalpoqlar*; Jizzax va Nurota vohalarida: ko'pchiligi *o'zbeklar* va qisman *tojiklar*, sezilarli miqdorda *qozoqlar*; Jizzax vohasining tog'lik qismlarida kamsonli *qirg'izlar*; Qashqadaryo va Surxon vohalarida asosan *o'zbeklar* va qisman *tojiklar*, sezilarli darajada *turkmanlar*; Amudaryoning yuqori va o'rta havzalarida asosan *tojiklar, o'zbeklar va turkmanlar*, Sharqiy Buxoroda esa ko'proq *tojiklar*, sezilarli miqdorda *o'zbeklar* va turli *eroniy xalqlar* yashaganlar [5:552-571].

Aytish mumkinki, an'anaviy "92 bovli o'zbek urug'i"ning qariyb barchasi Buxoro amirligi hududida o'z qishloq, ovul va mahallalariga ega bo'lishgan [6:170-180]. Buxoro vohasida *mang'it, qarluq, do'rmon, qo'ng'iroq*; Chorjo'y atroflarida *mang'it*; Samarqand atroflarida *nayman, xitoy, qipchoq, bahrin, ming*; Nurota va Jizzax vohalarida *turkman-juz, juz, qirq, turk* (Zomin, O'smat turklari); Qashqadaryo vohasida *mang'it, saroy, qo'ng'iroq, qutchi, uz, kenagas, barlos*; Surxon vohasida *qo'ng'iroq, tog'chi-qatag'on, juz, qarluq*; Sharqiy Buxoroda *laqay, qo'ng'iroq*,

semiz, kesamir kabi urug'lar boshqa o'zbek urug'lariga nisbatan ko'pchilikni tashkil qilgan [7:161-178].

Tadqiqot natijalari:

O'zbekiston Respublikasi Markaziy arxivida saqlanayotgan "Qushbegi mahkamasi arxivi", XX asrning 20-yillariga oid etnografik ma'lumotlar, M.S. Andreyev, I.I.Zarubin, V.G.Moshkova, B.X.Karmisheva, E.M.Peshchereva, N.B.Nemseva, V.P.Alekseyev, N.A.Dubova kabi tarixchi, etnograf, arxeolog va boshqa soha olimlarining ilmiy tadqiqotlarida, shuningdek, 1928-1930-yillarda taniqli o'zbek folklorshunoslari G'.Yusupov, H.Zaripov hamda mashhur rus etnografi L.P.Potapovlarning o'zbek xalqi madaniyati, etnografiyasi va folklorini o'rganish borasida amalga oshirgan maxsus ekspeditsiyalari jarayonida Zarafshon vohasi aholisining o'ziga xosligi yuzasidan juda boy materiallar to'plangan [1:22].

O'lkamizning janubiy hududlari va Tojikistonda etnografik kuzatishlar olib borgan B.X.Karmisheva o'z ilmiy tadqiqotlarida Zarafshon vohasining etnik holatiga alohida e'tibor qaratgan [8]. B.X.Karmisheva janubiy hududlardagi o'zbek urug'larini tadqiq etish asnosida ularning Zarafshon vohasi o'zbeklari bilan qon-qarindoshlik rishtalari mavjudligini alohida ta'kidlaydi. Xususan, olim *qo'ng'iroq, qang'li, juz* kabi o'zbek urug'larining bir qismi Zarafshon vohasida ham istiqomat qilishi va ular orasida qadimdan o'zaro aloqalar bo'lganligini asoslashga uringan.

Sovet davri tarixshunosligida ham Zarafshon vohasi tadqiqotchi olimlar nazdidan chetda qolmagan, albatta. Mazkur davrda asosan rus va o'zbek tillarida bir necha ilmiy asarlar yaratilgan. Jumladan, o'zbekistonlik S.Qorayev, U.To'ychiyev, K.Shoniyo'zov, A.Muhammadjonov, B.Axmedov, X.Doniyorov kabi olimlarimizning izlanishlarida voha etnotoponimlari xususida qimmatli ma'lumotlar mavjud. Jumladan, respublikamizning taniqli manbashunos va arxeolog olimi A.Muhammadjonov vohaning sug'orilish tarixini yoritish mobaynida ("История орошения Бухарского оазиса (с древнейших времен до начала XX в)". Ташкент., 1978.) bu yerning tarixiy joy nomlariga alohida to'xtaladi, uning tomonidan to'plangan tarixiy materiallar hozirgi kunda ham tadqiqotchilarimiz uchun manbaviy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa, olimning "Buxoro xonligining aholi manzillari" nomli tadqiqoti voha aholisining etnik tarkibini o'rganishimizda qimmatli manbadir [7].

Akademik olim B.Axmedovning "Государство кочевых узбеков" nomli kitobida ko'chmanchi o'zbeklar faoliyati, ularning vohaga kirib kelishi va tarqalishi hamda Shayboniylar tomonidan vohada o'tkazgan yer-suv islohotlari, aholining Nurota va Zarafshon vohalarida joylashuvi masalalari bo'yicha izchil ma'lumotlar mavjud [9]. Respublikamizning yirik etnolog olimi K.Shoniyo'zov esa o'zbeklar etnogenezida muhim o'rin tutuvchi urug' - qabilalarga, xususan, o'zbeklarning qipchoq va qarluq komponentlariga oid maxsus monografiyalarda Zarafshon vohasini o'z e'tibordan chetda qoldirmagan [10]. Ushbu etnolog birinchilardan bo'lib XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Zarafshon vohasida yashagan o'zbeklarning urug'-qabilaviy tarkibini va ko'plab urug'larning tarkibiy bo'linishini izchil yoritishga muvaffaq bo'lgan [11]. K.Shoniyo'zovning fikricha, Movarounnahrning muhim bir qismini qipchoq lahjasida so'zlashuvchi o'zbeklar tashkil etadi, ularning aksariyati markaziy va janubiy viloyatlarda Zarafshon, Qashqadaryo va Surxondaryo vohalari, shimolda esa Nurota, Jizzax, Toshkent, Farg'ona vodiysi o'zbeklari bilan o'xshash tarkibga ega [12:408-419].

Mustaqillik yillarida Zarafshon vohasiga doir sarmahsul etnologik izlanishlar olib borgan tadqiqotchilarimizdan biri, bu, shubhasiz, A.Malikovdir. Mazkur etnolog Zarafshon vohasi va unga tutash hududlarda XIX asr oxiri - XX asr boshlarida istiqomat qilgan *qo'ng'iroq, nayman, saroy, qipchoq, turkman* ("Nurota turkmanlari" yoki "o'zbek-turkmanlari") kabi o'nlab o'zbek urug'larining urug'-qabilaviy tarkibini etnologik jihatdan tahlil qilish asnosida har bir urug' tarkibidagi mayda urug' va to'por (to'p)larga sinchkovlik bilan to'xtalgan [6:170-180]. Tadqiqotchi o'zining "Zarafshon vodiysining turkiy etnonim va etnotoponimlari (XVIII-XX asr boshlari)" nomli monografiyasida vohada 300 dan ko'proq turkiy etnotoponimlar mavjudligini qayd etib, ularni nomma-nom keltirib o'tganligini e'tirof etish joiz [13:144-184].

Xulosalar:

Muxtasar qilib aytganda, Zarafshon vohasi o'zining tabiiy-geografik joylashuviga ko'ra, Markaziy Osiyo mintaqasining o'troq dehqon va ko'chmanchi chorvador etnoslari uchun muayyan bir etnomuloqot hududi vazifasini bajarib kelgan. Shu bois bu yerda asrlar mobaynida kelib chiqishi jihatidan turlicha bo'lgan bir necha yuzlab toponimlar va etnonimlar shakllangan. Voha joy nomlarining bu jihati ko'plab tadqiqotchilarni o'ziga jalb qilgan, natijada bu borada o'nlab ilmiy tadqiqotlar yuzaga kelgan. Xususan, XX asr boshlaridayoq rus va yevropalik sharqshunos, etnograf, arxeolog, geograf, tarixchi va boshqa soha olimlari Zarafshon vohasi tarixini o'rganishga salmoqli hissa qo'shgan edilar.

Aytish joizki, voha etnotoponimlarining katta qismi o'zbek urug'lari, bir qismi esa qozoq, qoraqalpoq, turkman urug'laridan iborat. O'zbek urug'lari bilan bog'liq etnotoponimlarning aksariyatini ko'chmanchi o'zbek urug'lari (asosan qipchoq), muayyan bir qismini esa qarluq va o'g'uz urug'laridan tashkil etadi. Boshqa regionlardan farqli ravishda an'anaviy "92 bovli o'zbek urug'i" ro'yxatidagi 63 ta urug'ning nomi Zarafshon vohasida etnotoponim sifatida uchrashi yuqoridagi fikr-mulohazalarimizni tasdiqlaydi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Eshankulov Sh.E. XX asr Zarafshon vohasi aholisining etnik tarkibi (toponimik materiallar asosida). Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2020. (Eshankulov Sh.E. Ethnic composition of the population of the Zerafshan oasis in the 20th century (based on toponymic materials). Dissertation written for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in History. – Tashkent, 2020.)
2. Nizomov A., Raximova G., Rasulova N. Toponimika. O'quv qo'llanma (to'ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashri). – Toshkent: "Sharq", 2013. (Nizomov A., Rakhimova G., Rasulova N. Toponymy. Study Guide (2nd edition, expanded and revised). – Tashkent: "Sharq", 2013.)
3. Ханьков Н.В. Описание Бухарского ханства. СПб, 1843. (Khanykov N.V. Description of the Bukhara Khanate. – St. Petersburg, 1843.)
4. Гребенкин А.Д. Таджики. Узбеки. /"Русский Туркестан". Сборник. – Москва, 1873. (Greibenkin A.D. Tajiks. Uzbeks. /"Russian Turkestan". Collection. – Moscow, 1873.)
5. Радлов В.В. Из Сибири. – Москва: "Восточная литература", 1989. (Radlov V.V. From Siberia. – Moscow: "Eastern Literature", 1989.)
6. Маликов А. Из истории кунгратов Среднеазиатского междуречья // Сборник материалов Международной научной конференции. – Алматы, 21-23 ноября 2007 г. (Malikov A. From the history of the Kungrats of the Central Asian interfluve // Collection of materials of the International Scientific Conference. – Almaty, November 21-23, 2007.)
7. Населенные пункты Бухарского эмирата (конец XIX-начало XX в.) /Материалы к исторической географии Средней Азии. Под редакцией А.Р. Мухаммеджанова. – Ташкент: "Университет", 2001. (Settlements of the Bukhara Emirate (late XIX-early XX centuries) / Materials on the historical geography of Central Asia. Edited by A.R.Muhammedzhanova. – Tashkent: "University", 2001.)
8. Кармышева Б.Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана (по этнографическим данным). – Москва: "Наука", 1976. (Karmysheva B.Kh. Essays on the ethnic history of the southern regions of Tajikistan and Uzbekistan (based on ethnographic data). –Moskva: "Science", 1976.)
9. Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков. – Москва: "Наука", 1965. (Akhmedov B. State of nomadic Uzbeks. – Moscow: "Science", 1965.)
10. Шаниязов К.Ш. Узбеки-Карлуки: Историко-этнографический очерк. – Ташкент: "Наука", 1964. (Shaniyazov K.Sh. Uzbeks of Karluk: Historical and ethnographic essay. – Tashkent: "Science", 1964.)
11. Шониёзов К. Қанғ давлати ва қанғлилар. – Тошкент: "Фан", 1990. (Shaniyozov K. The state of Kang and the people of Kang. – Tashkent: "Science", 1990.)

12. Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. – Тошкент: “Sharq”, 2001. (Shaniyozov K. The formation process of the Uzbek people. – Tashkent: “Sharq”, 2001.)
13. Маликов А.М. Тюркские этнонимы и этнотопонимы долины Зерафшана (XVIII- начало XX в.). – Ташкент, 2018. (Malikov A.M. Turkic ethnonyms and ethnotoponyms of the Zerafshan valley (XVIII - early XX century). – Tashkent: 2018.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000